

СУЧАСНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ

У даній статті розглядаються питання визначення змісту та структури інформатичної компетентності працівників правоохоронних органів. Звертається увага на взаємозалежність деяких напрямків реалізації реформ в освітній та правоохоронних галузях, зокрема процесів стандартизації вищої освіти, реформування та інформатизації системи правоохоронних органів, що в свою чергу вимагає наявності кваліфікованого кадрового потенціалу.

Мета роботи: формування уявлення про сучасну модель інформатичної компетентності майбутніх правоохоронців.

При досягненні поставленої мети вирішено ряд послідовних задач. Для визначення змісту інформатичної компетентності майбутніх правоохоронців проаналізовано основні функції що виконуються фахівцями або мають впроваджуватися в процесі реформування підрозділів правоохоронних органів з використанням засобів інформаційно-комп'ютерної техніки. Водночас здійснено конструктивний етимологічний та онтологічний аналіз вказаної педагогічної категорії в контексті понять «інформатика» та «компетентність».

Методологія роботи включає принципи об'єктивності дослідження, прийоми сутнісного аналізу педагогічних категорій з урахуванням всебічного вивчення поглядів на предмет дослідження, а також методи моделювання шляхом смислового представлення предмету дослідження.

Наукова новизна: запропоновано авторське визначення науки інформатики, а також представлено множину елементів структури інформатичної компетентності фахівців правоохоронних органів як підмножину взаємопов'язаних між собою задач інформатики (як прикладної науки) та задач правоохоронних органів.

Висновки: сформовано основні напрямки подальшого вивчення предмету дослідження в частині структуризації професійних функцій правоохоронців, які виконуються або можна виконувати ефективніше, використовуючи інструменти та методи інформатики, а також виділення детермінантів що впливають на емоційну, когнітивну, рефлексивну складові інформатичної компетентності.

Ключові слова: компетентність, інформатична компетентність, професійна компетентність, інформатизація, правоохоронна діяльність.

Постановка проблеми. Актуальність роботи. Тенденції до глобалізації світової економіки та процес уніфікації системи вищої освіти закріплюють поняття компетентність у вітчизняну освітню парадигму як відправну точку для формування цінностей та здібностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.

Так, одним із способів реалізації реформи вищої освіти вбачається затвердження нових стандартів вищої освіти, що базуються на компетентнісному підході, та зможуть гарантувати забезпечення внутрішньої якості освіти з боку університетів [12].

На ряду з реформою вищої освіти активно просувається і реформа правоохоронної системи, цілями якої є створення безпечного середовища розвитку вільного суспільства, забезпечення високої ефективності діяльності правоохоронних органів, зміцнення суспільної довіри до них з урахуванням визначальної ролі громадянина у розбудові України як безпечної європейської держави.

Зважаючи на задекларований реформою вектор розвитку, логічним буде твердження, що система правоохоронних органів потребує наявності якісного кадрового потенціалу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історіографія досліджень в предметній області свідчить, що специфіці викладання інформатики для здобувачів вищої освіти за відповідними напрямками, свої дослідження присвятили: З. С. Сейдометова (підготовка інженерів-програмістів), О. В. Ключко (аграрні спеціальності), Л. А. Карташова (гуманітарні спеціальності), Н. В. Баловсяк, Ю. М. Красюк,

Л. С. Савчук, О. М. Гончарова (економічні спеціальності), О. В. Співаковський, М. І. Шерман, В. М. Стратонов, В. В. Лапінський (інформаційні технології в юридичній діяльності). Проте формування інформатичної компетентності фахівців правоохоронної галузі має свої особливості та потребує окремих наукових досліджень даного напрямку.

Мета роботи: формування уявлення про сучасну модель інформатичної компетентності майбутніх правоохоронців.

Наукова новизна: запропоновано авторське визначення науки інформатики, а також представлено множини елементів структури інформатичної компетентності фахівців правоохоронних органів як підмножину взаємопов'язаних між собою задач інформатики (як прикладної науки) та задач правоохоронних органів

Результати дослідження. Компетенція фахівця правоохоронних органів має універсальний характер та інтегрує в собі знання таких галузей як право, економіка, політика, теорія управління, соціологія, психологія та педагогіка. Очевидно що правоохоронці в своїй повсякденній діяльності зобов'язані виконувати запит представників широкого кола суспільних інтересів. Фахівці даної галузі перебувають в умовах постійного інформаційного потоку що потребує якісного засвоєння інформації, її аналізу та обробки з метою прийняття правильних та адекватних управлінських рішень.

Одним з основних підходів при досягненні цілей реформи правоохоронної системи визнається інформатизація професійної діяльності, що передбачає підвищення ефективності роботи і взаємодії правоохоронних органів шляхом максимального використання інформаційно-комунікаційних технологій [11].

Концепцією Національної програми інформатизації, остання визначається як сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб, реалізації прав громадян і суспільства на основі створення, розвитку, використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, створених на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки [7].

Турутіна О. Е. справедливо зазначає, що інформація стала стратегічним продуктом, а здатність до використання засобів її обробки, основним з яких є комп'ютерна техніка, виявилась надважливим критерієм ефективності вирішення повсякденних професійних задач [13].

Аналіз нормативних документів, що регламентують порядок здійснення реформ правоохоронної системи [11; 9; 10] дає можливість сформулювати основні напрямки інформатизації в даній галузі:

- запровадження використання різних джерел інформації в діяльності правоохоронних органів;
- комплексне впровадження сучасних систем предметного аналізу та наповнення інформаційних баз даних за окремими напрямками професійної діяльності;
- об'єднання і захист інформаційних ресурсів правоохоронних органів у межах єдиного інтегрованого інформаційного середовища;
- запровадження сучасного авторизованого доступу користувачів до інформаційних систем правоохоронних органів для отримання сервісних послуг;
- поглиблення і розширення знань, умінь та навичок працівників правоохоронних органів у роботі з інформаційними системами;
- запровадження сучасних і модернізація наявних технічних засобів охорони, систем управління та контролю доступом, систем відеоспостереження, для забезпечення публічної безпеки та громадського порядку, а також на об'єктах загальної та спеціальної інфраструктури;
- стимулювання впровадження новітніх інформаційних технологій і виробництва конкурентоспроможного національного інформаційного продукту, зокрема сучасних засобів і систем захисту інформаційних ресурсів;
- впровадження в діяльність органів, установ виконання покарань і слідчих ізоляторів сучасних інформаційних технологій, зокрема створення комплексного електронного реєстру засуджених і осіб, узятих під варту, а також суб'єктів пробації.

Для формування більш чіткого уявлення про портрет інформатичної компетентності фахівця правоохоронної галузі наведемо приклад завдань, передбачених Планом заходів з реалізації Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року, зокрема:

- створення у складі інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» інформаційної підсистеми «Автоматизоване робоче місце дільничного офіцера поліції» (термін реалізації – грудень 2020 року);
- запровадження системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі (термін реалізації – грудень 2019 року);
- розроблення із залученням міжнародних експертів методики виявлення, запобігання, припинення, розкриття злочинів, які вчиняються з використанням сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій (термін реалізації – грудень 2019);
- впровадження автоматизованої підсистеми обліку утримуваних осіб у службовій діяльності органів системи МВС та формування відповідного масиву даних в Єдиній інформаційній системі МВС (термін реалізації – грудень 2020 року);

– модернізація інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (термін реалізації – грудень 2020 року);

– запровадження єдиної інформаційної системи МВС (термін реалізації – грудень 2020 року);

– запровадження інформаційно-аналітичної системи оперативного інформування про події (термін реалізації – березень 2020 року);

– розвиток інформаційних систем МВС до рівня вимог Шенгенської інформаційної системи (термін реалізації – березень 2020 року);

– запровадження системи онлайн-навчання працівників органів системи МВС застосування електронних інформаційних ресурсів (термін реалізації – березень 2020 року) [6].

З огляду на встановлені терміни, частина завдань має бути реалізована. Це означає, що випускникам закладів вищої освіти, які готують фахівців для роботи в правоохоронних органах, вже цього року в різній мірі доведеться використовувати новітні засоби інформаційних технологій для ефективного вирішення службових завдань.

Вказані реалії сьогодення зумовлюють необхідність попередження виникнення суперечностей між вимогами до професійного рівня майбутніх правоохоронців та фактичним рівнем готовності випускників закладів вищої освіти до виконання соціально зумовлених функцій.

Таким чином, метою освіти в галузі Правоохоронна діяльність має бути не лише формування відповідного рівня освіченості майбутнього фахівця, а і створення умов для розвитку якісного мислення, пристосованого до досить мінливого інформаційного, технологічного, економічного та соціального середовища, здатного до розуміння визначальної ролі інформації та інформаційних процесів у професійній діяльності.

Розуміння поняття інформатична компетентність фахівця правоохоронної діяльності неможливе без конструктивного етимологічного та онтологічного аналізу даної педагогічної категорії в контексті понять «інформатика» та «компетентність».

Незважаючи на широку вживаність, поняття «інформатика» в сучасній науковій літературі має багато трактувань, зокрема:

– наукова дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості наукової інформації, а також закономірності всіх видів наукової комунікації [3];

– дисципліна, що вивчає структуру та загальні властивості наукової інформації, а також закономірності її створення, обробки, передачі та використання в різних сферах людської діяльності [2];

– комплексна, технічна наука, що систематизує прийоми створення, збереження, відтворення, обробки та передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціонування цих засобів та методи керування ними (за Солдатенко Ю. П.);

– комплексна наукова та інженерна дисципліна, що вивчає всі аспекти проектування, створення, оцінювання, функціонування комп'ютерних систем обробки інформації, її застосування та вплив на різноманітні галузі соціальної практики (за Мулесою О. Ю., Маловець Ю. Ю.).

Отже, в одних визначеннях в якості предмету вивчення науки інформатики акцентується інформація, а в інших – методи та засоби її обробки.

Етимологічний аналіз поняття «інформатика» дозволить інтерпретувати первісне значення даного феномену. Термін «інформатика», запропонований до використання французьким вченим Ф. Дрейфусом (франц. *informatique*) утворювався двома морфемами *inform* і *atique*, які в свою чергу були скороченнями від французьких слів *information* (інформація) і *automatique* (автоматика) і дослівно означає «інформаційна автоматика».

Аналізуючи таке формулювання ми підтримуємо думку Караваєва Н. Л., що предмет вивчення інформаційної автоматики, або інформатики, детермінований динамікою розвитку інформаційних процесів того часу та виникненням необхідності автоматизації роботи з інформацією. А тому, ґрунтуючись на предметних областях, досліджуваних у більшості наукових і навчальних видань з інформатики, можна цілком виправдано розуміти під інформатикою те значення слова, яке історично увійшло у вжиток, а саме галузь знань, що вивчає застосування спеціальних інструментів (в першу чергу обчислювальної техніки) для автоматизації процесів роботи з інформацією (її обробки, зберігання та передачі). Іншими словами це наука про автоматизацію інформаційних процесів [4].

У широкому сенсі пропонуємо розуміти інформатику як комплексну науку про інформацію, як матеріальну категорію, що систематизує прийоми створення, збереження, обробки і передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також принципи, функціонування цих засобів і методи управління ними.

З приводу дефініції поняття «компетентність», спільною думкою наукового товариства є представлення її як категорії, що відображає внутрішні якості особистості та є її індивідуальною характеристикою, на відміну від компетенції, яка є відчуженою, наперед заданою вимогою суспільства до підготовки особи [1].

У ході проведення нами аналізу педагогічних праць Хуторського А. В., Голованя М. С., Баловсяк Н. Х., Антонченка М. О., Мотилькової З. О. описано низку підходів щодо трактування поняття компетентності у галузі інформатики в таких інтерпретаціях, як: «інформаційна компетентність»,

«інформаційна культура», «інформаційно-комп'ютерна грамотність», «інформаційно-технологічна компетентність», «інформатична компетентність» та «ІКТ-компетентність».

Виокремивши основні характеристики вказаних вище понять та скопіювавши їх з офіційним визначенням компетентності, що пропонується в Законі України «Про освіту» [8], інформатичну компетентність ми пропонуємо розуміти як динамічну систему сформованих на відповідному рівні вищої освіти когнітивних, діяльнісних, мотиваційних, ціннісно-рефлексивних, емоційно-вольових та евристичних якостей особистості необхідних для ефективної професійної діяльності у інформаційному просторі.

Дана модель інформатичної компетентності як цілісного інтегративного утворення особистості буде однаковою для представників всіх галузей суспільної та економічної діяльності, але очевидним є те, що зміст її буде залежати від функціональних обов'язків та характеру задач, що безпосередньо реалізуються або стосуються функціонування інформаційно-комунікаційних технологій [5, 70].

Висновки. Для розуміння змісту поняття інформатичної компетентності фахівців спеціальності «правоохоронна діяльність» необхідно проаналізувати, які з задач, що на сьогоднішній день ставляться перед правоохоронними органами, виконуються або можна виконувати ефективніше, використовуючи інструменти та методи інформатики.

Наочно це можна відтворити за допомогою діаграми Венна (рис. 1), де множина елементів структури інформатичної компетентності фахівців-правоохоронців є підмножиною взаємопов'язаних між собою задач інформатики як прикладної науки та задач правоохоронних органів.

Рис. 1. Схематичне зображення множини елементів структури інформатичної компетентності фахівців-правоохоронців

Таким чином, для наповнення освітнього стандарту спеціальності «правоохоронна діяльність» на відповідному освітньому рівні в частині опису предметної області загалом та інформатичної компетентності зокрема, необхідно:

– здійснити комплексний аналіз наявної нормативної бази, що регламентує діяльність правоохоронних органів, та структурувати професійні функції які виконуються або можна виконувати ефективніше, використовуючи інструменти та методи інформатики;

– використовуючи принципи компетентнісного підходу виділити детермінанти, що впливають на емоційну, когнітивну, рефлексивну складові готовності до здійснення професійних завдань з використанням засобів та методів інформатики.

References

1. Головань М. С. Компетенція та компетентність: порівняльний аналіз понять. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології*. 2011. № 8(18). С. 224-234. URL: <http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/9107> (дата звернення 01.04.2020).
Holovan, M. S. (2011). Kompetentsiia ta kompetentnist: porivnialnyi analiz poniat. [Competence and competence: a comparative analysis of concepts]. *Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii – Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies*. 8 (18). 224-234. Retrieved from: <http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/9107>.
2. Ильин В. Д. Информатика. Большая российская энциклопедия / гл. ред. Кравец С. Л., Министерство культуры РФ. URL: <https://bigenc.ru/mathematics/text/5095752> (дата звернення 01.04.2020).
Ilin, V. D. Informatika. Bolshaya rossiyskaya entsyklopediya [Computer science. The Great Russian Encyclopedia]. Ministerstvo kulturey RF - Ministry of Culture of the Russian Federation. Retrieved from: <https://bigenc.ru/mathematics/text/5095752>.

3. Інформатика. Електронна версія «Великої української енциклопедії» / Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», Інститут програмних систем НАН України. URL: <https://vue.gov.ua/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0> (дата звернення 18.03.2020).
 Informatyka [Computer science]. Elektronna versiiia «Velykoi ukrayinskoj entsyklopedii» [Electronic version of the «Great Ukrainian Encyclopedia»] / Derzhavna naukova ustanova «Entsyklopedyчне vydavnytstvo», Instytut prohramnykh system NAN Ukrainy - State Scientific Institution «Encyclopedic Publishing House», Institute of Program Systems of NAS of Ukraine. Retrieved from: <https://vue.gov.ua/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0>.
4. Караваев Н. Л. Информатика как наука: попытка осмысления понятия. *Концепт*. 2015. № 9 (сентябрь). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/informatika-kak-nauka-popytka-osmysleniya-ponyatiya> (дата звернення 01.04.2020).
 Karavayev, N. L. (2015). Informatika kak nauka: popytka osmysleniya ponyatiya [Computer science as a science: an attempt to understand the concept]. *Kontsept. № 9 (sentiabr) – The Concept. No. 09 (September)*. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/informatika-kak-nauka-popytka-osmysleniya-ponyatiya>.
5. Кузнецов О. О. Структура та зміст інформатичної компетентності фахівця пенітенціарної системи. *Вісник Чернігівського національного педагогічного університету*. Серія: Педагогічні науки. 2017. Вип. 144. С. 67-72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2017_144_18. (дата звернення 02.04.2020).
 Kuznietsov, O. O. (2017). Struktura ta zmist informatychnoi kompetentnosti fakhivtsia penitentsiarnoi systemy [Structure and essence of informatics competence of a specialist of the penitentiary system]. *Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriiia : Pedahohichni nauky. – Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University. Series: Pedagogical Sciences*. Issue 144. 67-72. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2017_144_18.
6. План заходів з реалізації стратегії розвитку органів системи міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року: розпорядження КМУ від 21.08.2019 №693-р. *Платформа LIGA:ЗАКОН* / Інформаційне агентство «ЛІГА:ЗАКОН». URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR190693.html (дата звернення 18.03.2020).
 Plan zakhodiv z realizatsii stratehii rozvytku orhaniv systemy ministerstva vnutrishnikh sprav na period do 2020 roku: rozporiadzhennia KМУ vid 21.08.2019 №693-p. [Plan of measures for implementing the strategy of development of the bodies of the system of the Ministry of Internal Affairs for the period up to 2020: CMU decree No. 693-p dated August 21, 2019]. (n.d.) search.ligazakon.ua. Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR190693.html.
7. Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 04.02.1998 №75/98-ВР. *База даних «Законодавство України»* / Верховна Рада України. Дата оновлення: 13.02.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-2017-%D1%80> (дата звернення 15.03.2020)
 Pro Konceptsiyu Nacionalnoji prohramy informatyzaciji: Zakon Ukrainy vid 04.02.1998 #75/98-VR [On: the Concept of the National Informatics Program: Law of Ukraine dated February, 04.1998]. (n.d.) zakon.rada.gov.ua. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-2017-%D1%80>.
8. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. *База даних «Законодавство України»* / Верховна Рада України. Дата оновлення: 02.04.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> (дата звернення 10.04.2020).
 Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 № 2145-VIII [On education: Law of Ukraine dated September, 05 2017 № 2145-VIII]. (n.d.) zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>.
9. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України»: указ Президента України від 26.05.2015 №287/2015. *База даних «Законодавство України»* / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015> (дата звернення 18.03.2020).
 Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 6 travnia 2015 roku «Pro Stratehiuu natsionalnoi bezpeky Ukrainy»: ukaz Prezzydenta Ukrainy vid 26.05.2015 №287/2015. [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated May 26, 2015 «On the National Security Strategy of Ukraine»: Presidential Decree No. 287/2015 dated May 26, 2015]. (n.d.) zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015>.
10. Про схвалення Концепції реформування (розвитку) пенітенціарної системи України: розпорядження КМУ від 13.09.2017 №654-р. *База даних «Законодавство України»* / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2017-%D1%80>. (дата звернення 18.03.2020).
 Pro shkvalennia Kontseptsii reformuvannia (rozvytku) penitentsiarnoi systemy Ukrainy: rozporiadzhennia KМУ vid 13.09.2017 №654-p. [On Approval of the Concept of Reform (Development) of the Penitentiary System of Ukraine: CMU order No. 654-p dated September 13, 2017]. (n.d.) zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2017-%D1%80>.

11. Про схвалення Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року: розпорядження КМУ від 15.11.2017 №1023-р. База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-2017-%D1%80> (дата звернення 15.03.2020).
Pro skhvalennia Stratehii rozvytku orhaniv systemy Ministerstva vnutrishnikh sprav na period do 2020 roku: rozporiadzhennia KМУ vid 15.11.2017 №1023-p. [On approval of the Strategy of bodies of the system of the Ministry of Internal Affairs development for the period up to 2020: CMU Order dated November 15, 2017 №1023-p]. (n.d.) zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-2017-%D1%80/>.
12. Реформа освіти та науки. Урядовий портал / Секретаріат Кабінету Міністрів України. URL: <https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reforma-osviti> (дата звернення 15.03.2020).
Reforma osvity ta nauky [Reform of education and science]. (n.d.) kmu.gov.ua. Retrieved from: <https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reform-osviti>.
13. Турутина Е. Э. Формирование профессиональных навыков будущих юристов в процессе изучения основ информационных технологий. Вестник Казанского юридического института МВД России. 2010. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-professionalnyh-navykov-buduschih-yuristov-v-protsesse-izucheniya-osnov-informatsionnyh-tehnologiy/viewer> (дата звернення 15.03.2020).
Turutina, Ye. E. (2010). Formirovaniye professionalnykh navykov budushchikh yuristov v protsesse izucheniya osnov informatsyonnykh tekhnolohiy [Future lawyers' professional skills forming in the process of studying the fundamentals of information technologies]. *Vestnik Kazanskoho yuridicheskoho instituta MVD Rossii – Bulletin of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-professionalnyh-navykov-buduschih-yuristov-v-protsesse-izucheniya-osnov-informatsionnyh-tehnologiy/viewer>.

Kuznietsov O.

ORCID 0000-0002-1064-9116
Senior Lecturer of the Department of
Tactical and Special Training,
Academy of the State Penitentiary Service
(Chernihiv, Ukraine, E-mail:shyrik.symu@gmail.com)

MODERN MODEL OF FUTURE LAW ENFORCERS' INFORMATICS COMPETENCE

The issues of determining the essence and structure of law enforcers' informatics competence are considered in this article. Attention is drawn to the interdependence of some directions of reforms implementation in the educational and law enforcement areas, including the processes of higher education standardization, reformation and information system development of the system of law enforcement agencies that, in turn, requires the availability of qualified human resources.

Article's purpose: *to form an idea of the current model of future law enforcers' informatics competence. A number of consecutive tasks were solved in the process of reaching the goal. In order to determine the essence of future law enforcers' informatics competence, the main functions performed by specialists or to be implemented in the process of reforming law enforcement units using the means of information and computer equipment have been analyzed. At the same time, a constructive etymological and ontological analysis of the mentioned pedagogical category was carried out in the context of the concepts of «computer science» and «competence».*

The methodology *of the paper includes the principles of objectivity of the research, methods of essential analysis of pedagogical categories, taking into account the comprehensive study of views on the subject of the research, as well as modeling methods through the meaningful presentation of the subject of the research.*

Scientific novelty: *Author's definition of computer science is submitted and multiplicity of the elements of the structure of future law enforcers' informatics competence as a subset of the interrelated tasks of computer science (as applied science) and the tasks of law enforcement agencies is presented.*

Conclusions: *The basic directions for further study of the subject of the research are formed in the field of structuring law enforcers' professional functions that are performed or can be performed more effectively, using tools and methods of computer science, as well as allocating determinants that influence the emotional, cognitive, reflexive components of informatics competence.*

Keywords: *competence, informatics competence, professional competence, information system development, law enforcement.*

Стаття надійшла до редакції 04.05.2020

Рецензент: доктор педагогічних наук, професор О. С. Третяк